

Proceso de metodologías del MEDUC con aplicación de herramientas TIC

MEDUC Methodologies Process with Application of ICT Tools

Wendy Karina Medina Moreta¹

Resumen

Con la creciente fuente de información y uso de las tecnologías los entornos se van transformado, gestionando cambios en la educación. Se debe preparar a los estudiantes para que puedan ser funcionales en un mundo de evolución que demanda la aplicación de las TIC para ser capaces de analizar y tomar decisiones en los ambientes laborales. La Educación Superior está implementando el Sistema de gestión de aprendizaje (Learning Management System) LMS, con la finalidad de desarrollar competencias digitales en los estudiantes apoyado de diversas herramientas TIC. Investigación: método cualitativo. Se observó el comportamiento en los roles de los actores con relación a un entorno virtual, las estrategias metodológicas con TIC y LMS-Blackboard por parte del docente y receptividad e interactividad en los estudiantes en su uso. Como método cuantitativo se trabajó un cuestionario. Demostrando que aplicando la buena práctica de alternar diversas estrategias del MEDUC con el apoyo de herramientas TIC eleva las competencias del estudiante en el aprendizaje.

Palabras clave: metodologías, TIC, LMS.

Abstract

With the growing source of information and use of technologies, environments are being transformed, managing changes in education. Students must be prepared so that they can be functional in a world of evolution that demands the application of ICT to be able to analyze and make decisions in work environments. Higher Education is implementing Learning Management System LMS in order to develop digital skills in students supported by various ICT tools. Research: Qualitative method, observes the behavior in the roles of the actors in relation to a virtual environment, the methodological strategies of ICT and LMS-Blackboard by the teacher and receptivity and interactivity in the students in their use; and quantitative method, a questionnaire was used. Demonstrating that applying the good practice of alternating various MEDUC strategies with the support of ICT tools raises the student's skills in learning.

Keywords: methodologies, ICT, LMS.

¹ Universidad del Caribe, <https://orcid.org/0000-0002-9692-1669>, wmedina@unicaribe.edu.do

1. Introducción

La Universidad del Caribe (UNICARIBE) cuenta con un Modelo Educativo (MEDUC) enfocado a la Educación a Distancia, donde plantea las competencias que adquiere el estudiante en base a las responsabilidades que le confieren, así como el rol del docente dentro del proceso de enseñanza. Se ofrece una asignatura por mes con 20 horas presenciales y 140 horas promedio de investigación y actividades colocadas en la plataforma virtual *Blackboard*. Las 20 horas presenciales se realizan en 4 horas por 5 encuentros entre semanas en el mes (En este proceso del COVID-19, estas horas se desarrollan de manera sincrónica por la herramienta de conferencia web *Collaborate* de *Blackboard*). Las estrategias de enseñanza-aprendizaje del MEDUC están presentes en ambos escenarios presencial y virtual. Dentro del proceso de la impartición de la docencia presencial, el docente tiene muy arraigada la estrategia de exposición oral para el desarrollo de las unidades por encuentro, limitando la diversidad de las doce estrategias que presenta el MEDUC. El objetivo general de la investigación se centró en desarrollar una guía a utilizar por el docente para aplicar diversas metodologías del MEDUC en los encuentros presenciales. Apoyados con la integración de las TIC en las estrategias de enseñanza-aprendizaje provocaron mayor motivación en los estudiantes y dinamizaron los encuentros de manera presencial. A partir de esta investigación, se ha desarrollado una comunidad «Herramientas TIC para la Educación», para el fortalecimiento de todo el cuerpo docente y estudiantil en todas las ofertas que realiza UNICARIBE, del cual se ha integrado dentro de *Blackboard*, una muestra de su contenido: <https://n9.cl/br48>.

2. Fundamentación teórica

En estos tiempos, la información crece de manera significativa, generando la Sociedad de la Información y para que la información pase a ser conocimiento y se denomine la Sociedad del Conocimiento estará determinada por el manejo que se les dé a los datos que se reciben y se organicen para que puedan ser comprendidos y utilizados (Sacristán, 2013).

La Universidad del Caribe cuenta con un modelo educativo (MEDUC) enfocado en la Educación a Distancia (EaD), donde plantea las competencias que adquiere el estudiante en base a las responsabilidades que le confieren, así como el rol del docente dentro del proceso de enseñanza. El MEDUC está centrado en el estudiante, buscando que el mismo sea responsable y activo en su proceso de formación con la orientación y guía del docente-tutor, en interacción con sus pares y con el entorno. El Modelo salva las distancias de espacio y tiempo, no solo con el diálogo entre los protagonistas, sino también con los contenidos, recursos y herramientas de aprendizaje. El MEDUC asume que el ser humano es eje de su propia construcción y toma como punto de partida sus saberes, experiencias previas, cultura y el contexto social e histórico. (MEDUC, 2017, p. 20). Entre las metodologías usadas del MEDUC se encuentran: indagación sobre los conocimientos previos, exposición oral, indagación dialógica, aprendizaje basado en problemas (ABP), estrategia de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, simulaciones, estudio de casos, debate, talleres, seminarios y foros.

Las TIC están realizando cambios en todos los aspectos de la sociedad, impactando en las expectativas de lo que debe aprender un alumno para ser funcional en su vida profesional. Los alumnos se verán expuestos a un entorno abundante de información, ser capaces de analizarla, para tomar decisiones. Deberán ser estudiantes de por vida, en ambientes colaborativos usando diversos sistemas de comunicación de conocimiento.

El objetivo de esta investigación fue desarrollar un proceso que integre las TIC para mejorar la participación de los estudiantes hacia experiencias más significativas, utilizando herramientas TIC promovidas por el docente en la planificación de sus clases. Esto logra un perfil de egreso más competente y capaz de transformar la información en conocimiento.

3. Metodología

El levantamiento de la información en aula de esta investigación se realizó en abril 2018, pero no se activaron las conclusiones y recomendaciones de los hallazgos registrados, ya que la misma se hizo con fines educativos para el trabajo de fin de máster en Educación y Nuevas Tecnologías. El estudio se realizó de manera combinada, tanto de forma presencial como virtual, con un alcance sobre la descripción, registro, análisis e interpretación de las condiciones existentes en el aula. Se realizaron dinámicas diferentes para poder comparar: el proceso actual y el proceso con la propuesta, apoyadas del repositorio de herramientas TIC. Para el análisis de los datos se utilizó el método cualitativo; se realizó con la observación participante, donde el investigador registró y anotó los acontecimientos que entendió eran los más relevantes para el funcionamiento del grupo (León y Montero, 2015). El proceso fue deductivo, el cual parte de un marco teórico para la conceptualización y desarrollo de las categorías (Cabero, 2014). El método cuantitativo se realizó con la aplicación del cuestionario a las 4 muestras seleccionadas con el fin de evaluar el nivel de interactividad percibido de los estudiantes por el docente en el manejo del *LMS-Blackboard* y las metodologías del MEDUC apoyados de las herramientas TIC.

Un caso aplicado de buena práctica en tener un repositorio de herramientas TIC está en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y colocan publicaciones sobre modelos de enseñanza y aplicación de las TIC en la Educación Superior: <http://recursostic.ucv.cl/wordpress/index.php/publicaciones/Adicional> se han realizado investigaciones como: «La Internet como herramienta para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje en la Universidad de Managua» (Cornavata et.al., 2019), donde se expone la necesidad de trabajar estrategias centradas en el buen uso de la Internet para evitar distracción en los estudiantes.

4. Resultados

Se desarrollaron dos métodos:

1. Investigación cualitativa. El componente cualitativo tuvo como fin observar el comportamiento en los roles de los actores con relación a un entorno virtual, la aplicación de las estrategias mercadológicas con la implementación de las TIC y *LMS-Blackboard* por parte del docente y receptividad e interactividad por parte de estudiantes en su uso. Usando el

modelo de representación de datos por León y Montero (2015) se trabajó una matriz, cuyos criterios de referencia incluyen los 16 roles del docente de UNICARIBE. En la parte de observación participativa, se puede extraer que 6 de las funciones del docente mostraban excelente gestión. Por otro lado, de las 16 funciones, 8 fueron desarrolladas de manera moderada, dando un total de un 88 % de ejecución de las funciones. Solo 2 funciones no fueron desarrolladas satisfactoriamente, que representan un 12 % de su gestión. Por lo que se puede apreciar que el Modelo del MEDUC se aplica casi en su totalidad, con puntos de mejoras para lograr el 100 % en la gestión. Aplicando la buena práctica de alternar diversas estrategias del MEDUC con el apoyo del repositorio de herramientas TIC podría mejorar la experiencia del estudiante activando una mayor motivación en el aprendizaje. Mientras que el rol del estudiante presenta 9 funciones de las que trabaja el MEDUC, de las cuales solo 3 no fueron completadas y/o adquiridas.

2. Investigación cuantitativa. Con el instrumento del cuestionario de 10 preguntas se realizó un análisis comparativo de cada una de las clases, donde se pudo observar que en la pregunta 4 sobre la gestión del docente en la aplicación de las TIC en las actividades, tanto las realizadas en *Blackboard* como las usadas en el aula presencial en la asignatura Orientación Académica Institucional arroja un 100 % que se utilizó de 1 a 4 herramientas TIC, mientras que en las asignaturas de la propuesta un 96 % tres a más de cinco. En la pregunta 5 en la asignatura de Orientación Académica Institucional un 40 % conocía las TIC que usó, pero no en el contexto educativo; y el 28 % las había aplicado antes, entre las herramientas que utilizaron estaba ofimática muy utilizada en el ámbito laboral; mientras que en las asignaturas de la propuesta el 58 % no conocía las herramientas y les fue interesante. Un 13 % no las conocía, pero les resultaron complejas; mientras que un 13 % indicó que las conocía, pero no en el contexto educativo y las había utilizado antes. La pregunta 6 que cuestiona dónde puede utilizar TIC, un 41 % respondió que la puede aplicar en otras asignaturas, un 33 % en la jornada laboral y un 27 % tanto en otra asignatura como en lo laboral, siendo un punto a observar, ya que la intención de aplicar las TIC en el ámbito educativo es preparar al estudiante a la sociedad del conocimiento con la aplicación de las TIC.

5. Conclusiones

La investigación se realizó con el fin de desarrollar un repositorio de las TIC para su uso en diversas metodologías de enseñanza como buenas prácticas. Se aplicaron dos metodologías cualitativa y cuantitativa para el primer curso, y solo cuantitativa para el segundo curso, logrando con los resultados realizar un análisis triangular, en donde se pudo validar que se requiere el desarrollo de un proceso que integre las TIC con diversas metodologías en el aula presencial (en este momento virtual-sincrónica por la eventualidad del COVID-19) que ayudarán a incrementar la interactividad en la plataforma LMS de *Blackboard*.

Se propone el desarrollo de la comunidad «Herramientas TIC para la educación» en *Blackboard*, para su aplicación en las actividades y creación de recursos, con un acceso permanente al personal docente y estudiantil. La intención como toda comunidad es ir ampliando el

repositorio para abarcar las necesidades de todas las ofertas académicas de la universidad y con ello mantener una proactividad, motivación, creatividad y pensamiento crítico en el cuerpo docente y estudiantil al aplicar herramientas que le serán de utilidad en esta 4.^a Revolución Industrial en las que nos encontramos, provocando una Transformación Digital en su proceso académico y profesional.

6. Referencias bibliográficas

- Cabero, J. (2014). La investigación cuantitativa y cualitativa en educación. *Investigación aplicada a la tecnología educativa*. Ediciones CEF, Madrid, España.
- Cabero, J. (2016). Los nuevos roles del profesor y el alumno ante las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En *Tendencias educativas para el siglo XXI*, (p. 108). COYVE, S.A: Centro de Estudios Financieros.
- Cornavata, D., Valle, F. y Olivera, I. (2019). *La Internet como herramienta para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje en la Universidad de Managua*. <https://cutt.ly/pgxfuGA> [Consultado el 9 de agosto 2019].
- División de Educación Superior UNESCO (2004a). *Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la formación docente*. Uruguay: Ediciones Trilce. <https://cutt.ly/Vgxfvqy> [Consultado el 9 de agosto 2019].
- División de Educación Superior UNESCO (2004b). *Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la formación docente*. Uruguay: Ediciones Trilce (p. 27) [Tabla]. <https://cutt.ly/XgxfEzD> [Consultado el 9 de agosto 2019].
- Horizon (2019). *Educause Horizon Report. 2019 Higher Education Edition*. <https://cutt.ly/6gxfAJe> [Consultado el 9 de agosto 2019].
- León, O. G. y Montero, I. (2015). *Métodos de Investigación en Psicología y Educación*. Editorial McGraw-Hill.
- Ortega, I. (2007). El tutor virtual: aportaciones a los nuevos entornos de aprendizaje. Consultado en Cabero, J. (coord.) (2013): El diseño de la programación del aprendizaje en acciones de formación E-Learning y B-Learning. En *Nuevos modelos, recursos y diseño de programas en la práctica docente*, (p. 49), Madrid, España: Centro de Estudios Financieros.
- Sacristán, A. (2013). Sociedad del Conocimiento. En *Sociedad del conocimiento, tecnología y educación*. <https://cutt.ly/YgxfHTD> [Consultado el 7 de abril del 2018].
- Universidad del Caribe (2017a). *Blackboard. Instructivo para el experto temático*. Santo Domingo.
- Universidad del Caribe (2017b). *Modelo Educativo Universidad del Caribe, (MEDUC)*. Santo Domingo. <https://cutt.ly/TgxfCeD> [Consultado el 9 de agosto 2019].
- Universidad del Caribe (2017c). *Normativa de evaluación del rendimiento académico en la modalidad semipresencial*. Santo Domingo.